

Wie geschnittenes Laub mit der Agroforstwirtschaft in Irland in Einklang gebracht werden könnte

www.af4eu.eu

Eine Auswahl an irischem Schnittlaub

Die Integration der Schnittlaubproduktion in die Agroforstwirtschaft in Irland bietet den Landwirten die Möglichkeit, ihr Einkommen zu diversifizieren und gleichzeitig die ökologische Nachhaltigkeit zu verbessern. Schnittlaub, einschließlich dekorativer Äste und Blätter, ist für Blumenarrangements sehr gefragt und hat etablierte Märkte in Großbritannien und den Niederlanden. Das milde, feuchte Klima Irlands, vor allem im Süden, eignet sich gut für Arten wie Pittosporum und Prunus. Durch die Einbeziehung dieser Arten in die Agroforstwirtschaft können Landwirte zusätzliches Einkommengenerieren und gleichzeitig von den ökologischen Vorteilen baumbasierter Systeme profitieren.

Ein potenzieller Vorteil eines Agroforstsystems mit Schnittlaub ist die Ressourceneffizienz, da die Laubproduktion mit Viehweide, Weideland oder Ackerbau (Alleyway Cropping) integriert werden kann, wodurch die Landnutzung maximiert und gleichzeitig die Ökosystemdienstleistungen verbessert werden. Eine erfolgreiche Umsetzung erfordert eine sorgfältige Artenauswahl, bei der winterharte, schnell wachsende Pflanzen im Vordergrund stehen, die sich nach der Ernte schnell regenerieren. Eine ordnungsgemäße Standortvorbereitung ist ebenfalls wichtig, wobei gut durchlässige, geschützte Standorte bevorzugt werden. Eine effektive Unkrautbekämpfung und Bodenconditionierung würde dazu beitragen, starke Pflanzen zu etablieren, die hochwertiges Laub produzieren.

Effektive Managementpraktiken sichern eine nachhaltige Produktion und langfristige Rentabilität. Regelmäßiger Rückschnitt fördert ein starkes Nachwachsen, erhält die Pflanzengesundheit und produziert hochwertige Stängel, die den Marktanforderungen gerecht werden. Die Überwachung auf Schädlinge und Krankheiten ist von entscheidender Bedeutung, wobei nachhaltige Methoden der integrierten Schädlingsbekämpfung (IPM) empfohlen werden, um einen übermäßigen Einsatz von Chemikalien zu vermeiden. Durch die Integration von Schnittlaub in die Agroforstwirtschaft können irische Landwirte die Widerstandsfähigkeit ihrer Betriebe verbessern, natürliche Ressourcenschützen und profitable Märkte für Zierpflanzen erschließen.

Schnittlaub ist jedoch derzeit im Rahmen der irischen Beihilferegelung für die Agroforstwirtschaft nicht förderfähig. Hinweis: Schnittlaub ist derzeit im Rahmen der irischen Beihilferegelung für Agroforstwirtschaft nicht förderfähig.

References
DTeagasc. (2023). Cut Foliage Production in Ireland: An Overview of Practices and Market Potential. Available at: https://www.teagasc.ie/media/website/crops/horticulture/cut-foliage/1_20-Cut-Foliage-Production-.pdf

John Casey

Teagasc – die Behörde für Agrar- und Lebensmittelentwicklung, Irland

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.